

INTERNET - BUYUMLAR IOT AFZALLIKLARI VA XAVFSIZLIK MUAMMOLARI

*Normurodov Akbar Doniyorovich - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali direktori, t.f.n. dotsent.*

*Rustamov Alisher Bahodirovich - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali dotsenti, (PhD)*

***Annotatsiya:** Bugungi kunda barchamizga ma'lumki raqamli texnologiyalar barcha sohalarni rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etish bilan birgalikda, mintaqalarni takomillashtirish, rivojlantirish uchun ham muhim qadamlardan biri bo'lmoqda. Bu esa sohalarda elektron xizmatlardan foydalanish orqali rivojlanib borishini ta'minlamoqda. Shu jumladan, Narsalar Interneti (IoT) texnologiyalarini keng qo'llanilishi tufayli tashkilotlar keng ko'lamli imkoniyatlarga ega bo'lishi bilan birgalikda salbiy oqibatlarga ham duch kelishmoqda va o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib tizim xavfsizligiga ham katta e'tibor qaratishlari muhim masalalardan biriga aylanib bormoqda. Ushbu maqolada Internet - buyumlar IoT (Internet of Things) afzalliklari va xavfsizlik muammolari haqida fikr mulohazalar yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Narsalar Interneti (IoT) texnologiyalari, raqamli texnologiyalar, Internet, tarmoq, kiberxavfsizlik, kibertahdid, simsiz aloqa, aqlli texnologiyalar, IoT gadjetlari, identifikatsiya, Intrusion Detection System (IDS), ma'lumotlar maxfiyligi.*

Hozirgi kunda simsiz aloqa va o'zaro aloqalar asri sifatida tanilgan yigirma birinchi asrda dunyo kompyuter tarmoqlarida muhim texnik yutuqlarni boshdan kechirdi. Kevin Eshton "Internet of Things (IoT)" iborasini birinchi marta 1999 yilda ishlatgan [1]. IoT - bu real dunyoda yoki raqamli turli ob'ektlarni bog'laydigan tarmoqlarni rivojlantirish imkonini beruvchi so'nggi texnologiyadir [2]. Hajmi bo'yicha kichik imkoniyatli qurilmalardan tortib yirik qurilmalargacha bo'lgan aktuator va sensorlar bilan jihozlangan IoT qurilmalari o'z muhitini aqlli ravishda sezishi hamda mustaqil ravishda harakat qilishi mumkin [3,4]. Hozirda mavjud "Aqlli uy" IoT mahsulotlari orasida aqlli muzlatgichlar, aqlli isitish, aqlli bog'dorchilik, video eshik qo'ng'iroqlari, aqlli chiroqlar uchun shaxsiy yordamchilar, aqlli qahva qaynatgichlar va aqlli eshik qulflari mavjud. Aqlli avtoturargoh, aqlli ko'cha chiroqlari va aqlli axlatni boshqarish "aqlli shahar" ilovalari va IoT gadjetlaridir [6]. Shu bilan bir qatorda ushbu texnologiyalarni keng qamrovli foydalanish jarayonlari ijobiy muhit yaratilishi bilan birgalikda salbiy oqibatlarga ham sabab bo'lmoqda. Bu esa IoT qurilmalarining xavfsizligini ta'minlashni dolzarb mavzuga aylanayotganligidan dalolat beradi [7,8,9,10,11,12,13].

IoT juda ko'p afzalliklarga ega, ammo uning uchta asosiy muammosi ham bor: ma'lumotlarni uzatish, ma'lumotlarni yig'ish va ma'lumotlar xavfsizligi. IoT qurilmalari to'plangan ma'lumotlarni uzatish uchun ishlab chiqilgan va o'zgartirilgan turli protokollar tufayli joriy tarmoqlarga ulanishi va ma'lumotlar almashishi mumkin. Biroq, ular ushbu protokollarga kerakli e'tiborni taklif qilmaydi. Natijada, IoT ko'plab zamonaviy va an'anaviy xavfsizlik muammolari bilan chambarchas bog'liq, jumladan identifikatsiya qilish, ma'lumotlar xavfsizligi, ruxsat berish va hokazo. Xizmatni rad etish, takroriy hujumlar, Denning-Sacco hujumlari, parolni taxmin qilish hujumlari va boshqalar login natijasida yuzaga kelishi mumkin. Boshqa tomondan, IoT qurilmalarini heterojen va bog'langan tarmoqlarda autentifikatsiya qilish juda qiyin. Ushbu protokollar, shuningdek, IoT qurilmalari cheklavlari, energiya iste'moli, cheklangan xotira

maydoni va cheklangan hisoblash quvvati bilan bog‘liq muammolarni ko‘rib chiqishi kerak [14,15,16,17,18,19]. IoT bilan bog‘liq xavfsizlik muammolari qatlamli nuqtai nazardan foydalangan holda ta’kidlangan. IoT xavfsizligini oshirish uchun anomaliyalarni aniqlash usullari eng zamonaviy Intrusion Detection System (IDS) bilan taqqoslandi. IoTda bir nechta hujumlar autentifikatsiya texnikasi va engil shifrlash algoritmlari yordamida yumshatiladi. IoT xavfsizligini yaxshilash uchun zamonaviy IoT texnologiyalarini chuqur o‘rganish, bulutli hisoblash va blockchain kabi texnologiyalardan keng qamrovli tarzda foydalanishlarni amalga oshirish lozimdir. Shuningdek, turli xil IoT ilovalaridagi xavfsizlik ehtiyojlari va murakkablik darajalarini o‘rganib, xavfsizlikni ta’minlash chora-tadbirlarini an’anaviy va zamonaviy usullarini qo‘llash mumkin. Bu bo‘yicha tarmoqda tegishli ma’lumotlarining holati va ularni monitoring natijalarini kuzatish asosiy jarayonlardan biri hisoblanadi. Quyidagi rasmda tasvirlangan masalalarni aniqlash va tahlillar natijasida aniqlangan muammolarni bartaraf qilishdir:

1-rasm. IoT muammolarni aniqlash va tahlillash bosqichlari.

Ushbu muammolarni aniqlash va tahlillash qismi quyidagicha tuziladi. 2-bo‘limda tadqiqot konteksti va afzalliklari muhokama qilinadi. 3-bo‘lim o‘rganish usullari va qog‘oz tanlashga bag‘ishlanadi. 4-bo‘limda tarmoq xavfsizligi doirasida IoT va ma’lumotlar xavfsizligining joriy holatiga asoslangan xulosalar jamlanadi. 5-bo‘limda tanlangan asarlar muhokama qilinadi va taqqoslanadi, to‘siqlar va imkoniyatlar ko‘rib chiqiladi. Nihoyat, 6-bo‘limda xulosa beriladi.

IoT da muammolarni bartaraf qilishda ayniqsa jismoniy ulangan IoT qurilmalariga qaratilgan hujumlardan himoya qiluvchi himoya taktikasi va himoya mexanizmi. Bu keng va inklyuziv atama bo‘lib, dasturiy va apparat yechimlarini, shuningdek, tarmoqdan foydalanish, foydalanish imkoniyati va umuman tahdidlarning oldini olish bo‘yicha protseduralar, ko‘rsatmalar va konfiguratsiyalarni qamrab oladi.

IoT va Industry 4.0 paradigmasining kombinatsiyasi, jumladan, IoT ma’lumotlaridan yaxshiroq foydalanishning ko‘plab afzalliklarini keltirib chiqaradi. Bu tizimning istalgan joyida, hatto tashkilot chegaralaridan tashqarida ham amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan ma’lumot almashish va boshqa ma’lumotlarga bog‘liq operatsiyalarni o‘z ichiga oladi. Shifrlash usullari imtiyozli ma’lumotlar almashinuvini ta’minlasada, bu qism IoT ma’lumotlarining maxfiyligini

saqlashning boshqa strategiyalarini ishlab chiqadi (2-rasm). IoT va tarmoq xavfsizligi, kiberxavfsizlik va ma'lumotlar xavfsizligi o'rtasida muhim aloqalar mavjud. IoT qurilmalari va tarmoqlarini himoya qilish kiberhujumlarning oldini olish uchun juda muhimdir. Kiberxavfsizlik butun IoT ekotizimini kiberhujumlardan, jumladan, qurilmalar, tarmoqlar va ilovalardan himoya qilishni talab qiladi.

2-rasm. IoT ma'lumotlarining maxfiyligini saqlash Strategiyalari.

Ma'lumotlar xavfsizligi - bu IoT qurilmalari tomonidan to'plangan va uzatiladigan ma'lumotlarni himoya qilish. Bu uzatish paytida ma'lumotlarni shifrlashni va ularni xavfsiz saqlashni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, kirish cheklovlari va autentifikatsiya tizimlari maxfiy ma'lumotlarga kiruvchi kirishning oldini olish uchun juda muhimdir. Ushbu ma'lumotlar xavfsizligi choralari IoT qurilmalari tomonidan to'plangan va uzatiladigan ma'lumotlarni himoya qilish uchun zarurdir. IoT qurilmalari kibertahdidlarga moyil bo'lib, ularni himoya qilish tarmoq xavfsizligi, kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish choralarini o'rnatishni talab qiladi. IoT xavfsizligi sohasida takomillashtirish uchun hali ko'p imkoniyatlar mavjud. Tadqiqotchilar bu sohada tashvishlanishlari kerak, chunki ko'plab davom etayotgan tadqiqotlar va qiyinchiliklar mavjud. IoT xavfsizligi bilan bog'liq bir nechta dolzarb muammolar mavjuddir[84]:

- Aqlli algoritmlarni qo'llash va mashinani o'rganish orqali etarli darajada aqlli tizim muhandisligini ishlab chiqish real vaqtda ma'lumotlarni tahlil qilish va samarali apparat dizayni uchun zarurdir.
- Ko'p serverlar mavjud bo'lganda blokcheyn kabi yuqori samarali usullar va ko'plab resurslardan foydalanishda muammoni hal qilishning aniq yechimini ishlab chiqish.
- Tashqi muhit darajasini yaxshilash uchun sun'iy intellekt va chuqur o'rganish hamda takomillashtirish usullaridan foydalanish.
- Turli muhitdagi aloqa kanallari uchun shifrlash usullari va etarli ekranlash protseduralari hali ham talab qilinadi.
- Kiberhujumlarni tushunish uchun qurilmalar juda xavfsiz va aqlli bo'lishi kerak.

IoT da tez-tez ilovalarni ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish, boshqarish va qurilma hamda ma'lumotlarni himoya qilish xizmatlarini taklif qiladi. IoT narsalari

yoki gadgetlari hayot xavfsizligi va farovonligini yaxshilash uchun o‘zaro ta’sir qiladi. Tarmoqdagi qurilmalar o‘rtasida harakatlanadigan ma’lumotlarning katta miqdori ma’lumotlarning yaxlitligi, maxfiyligi, autentifikatsiyasi va ruxsatini kafolatlaydigan xavfsizlik tuzilmasini yaratishni talab qiladi. Tadqiqotlar turli xil tizimlar, shu jumladan simsiz tizimlar tomonidan tekshirishni yaxshilash uchun turli usullardan foydalanishga qaratilgan. Shuningdek ba’zi yuqori samarali usullar va ko‘plab xavfsiz resurslardan foydalanish muammoni hal qilishning mashhur usuli sifatida paydo bo‘lishi mumkin.

References

1. Amin, F.; Abbasi, R.; Rehman, A.; Choi, G.S. An Advanced Algorithm for Higher Network Navigation in Social Internet of Things Using Small-World Networks. *Sensors* 2019, 19, 2007. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
2. Patel, K.K.; Patel, S.M.; Scholar, P. Internet of things-IOT: Definition, characteristics, architecture, enabling technologies, application & future challenges. *Int. J. Eng. Sci. Comput.* 2016, 6, 6122–6131. [[Google Scholar](#)]
3. Hammoudi, S.; Aliouat, Z.; Harous, S. Challenges and research directions for Internet of Things. *Telecommun. Syst.* 2018, 67, 367–385. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
4. Gubbi, J.; Buyya, R.; Marusic, S.; Palaniswami, M. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. *Future Gener. Comput. Syst.* 2013, 29, 1645–1660. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
5. Taherdoost, H. Blockchain-Based Internet of Medical Things. *Appl. Sci.* 2023, 13, 1287. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
6. Chaudhary, S.; Johari, R.; Bhatia, R.; Gupta, K.; Bhatnagar, A. CRAIoT: Concept, review and application (s) of IoT. In *Proceedings of the 2019 4th International Conference on Internet of Things: Smart Innovation and Usages (IoT-SIU)*, Ghaziabad, India, 18–19 April 2019; pp. 1–4. [[Google Scholar](#)]
7. Thakor, V.A.; Razzaque, M.A.; Khandaker, M.R.A. Lightweight Cryptography Algorithms for Resource-Constrained IoT Devices: A Review, Comparison and Research Opportunities. *IEEE Access* 2021, 9, 28177–28193. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
8. Mrabet, H.; Belguith, S.; Alhomoud, A.; Jemai, A. A Survey of IoT Security Based on a Layered Architecture of Sensing and Data Analysis. *Sensors* 2020, 20, 3625. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
9. Hamad, S.A.; Sheng, Q.Z.; Zhang, W.E.; Nepal, S. Realizing an Internet of Secure Things: A Survey on Issues and Enabling Technologies. *IEEE Commun. Surv. Tutor.* 2020, 22, 1372–1391. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
10. Harbi, Y.; Aliouat, Z.; Harous, S.; Bentaleb, A.; Refoufi, A. A Review of Security in Internet of Things. *Wirel. Pers. Commun.* 2019, 108, 325–344. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
11. Adat, V.; Gupta, B.B. Security in Internet of Things: Issues, challenges, taxonomy, and architecture. *Telecommun. Syst.* 2018, 67, 423–441. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
12. Noor, M.B.M.; Hassan, W.H. Current research on Internet of Things (IoT) security: A survey. *Comput. Netw.* 2019, 148, 283–294. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
13. Neshenko, N.; Bou-Harb, E.; Crichigno, J.; Kaddoum, G.; Ghani, N. Demystifying IoT Security: An Exhaustive Survey on IoT Vulnerabilities and a First Empirical Look on Internet-Scale IoT Exploitations. *IEEE Commun. Surv. Tutor.* 2019, 21, 2702–2733. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]

14. Narayanan, U.; Paul, V.; Joseph, S. Decentralized blockchain based authentication for secure data sharing in Cloud-IoT: DeBlock-Sec. *J. Ambient Intell. Humaniz. Comput.* 2021, 13, 769–787. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
15. Ahmed, M.I.; Kannan, G. Cloud-Based Remote RFID Authentication for Security of Smart Internet of Things Applications. *J. Inf. Knowl. Manag.* 2021, 20, 2140004. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
16. Kumar, P.; Chouhan, L. A privacy and session key based authentication scheme for medical IoT networks. *Comput. Commun.* 2021, 166, 154–164. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
17. Anuradha, M.; Jayasankar, T.; Prakash, N.; Sikkandar, M.Y.; Hemalakshmi, G.; Bharatiraja, C.; Britto, A.S.F. IoT enabled cancer prediction system to enhance the authentication and security using cloud computing. *Microprocess. Microsyst.* 2021, 80, 103301. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
18. Irshad, A.; Usman, M.; Chaudhry, S.A.; Bashir, A.K.; Jolfaei, A.; Srivastava, G. Fuzzy-in-the-Loop-Driven Low-Cost and Secure Biometric User Access to Server. *IEEE Trans. Reliab.* 2020, 70, 1014–1025. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
19. Chaudhry, S.A.; Farash, M.S.; Kumar, N.; Alsharif, M.H. PFLUA-DIoT: A pairing free lightweight and unlinkable user access control scheme for distributed IoT environments. *IEEE Syst. J.* 2020, 16, 309–316. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
20. Mishra, N.; Pandya, S. Internet of Things Applications, Security Challenges, Attacks, Intrusion Detection, and Future Visions: A Systematic Review. *IEEE Access* 2021, 9, 59353–59377. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
21. Hameed, A.; Alomary, A. Security issues in IoT: A survey. In *Proceedings of the 2019 International Conference on Innovation and Intelligence for Informatics, Computing, and Technologies (3ICT)*, Sakhier, Bahrain, 22–23 September 2019; pp. 1–5. [[Google Scholar](#)]
22. Lu, Y.; Da Xu, L. Internet of Things (IoT) Cybersecurity Research: A Review of Current Research Topics. *IEEE Internet Things J.* 2019, 6, 2103–2115. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
23. Hassija, V.; Chamola, V.; Saxena, V.; Jain, D.; Goyal, P.; Sikdar, B. A Survey on IoT Security: Application Areas, Security Threats, and Solution Architectures. *IEEE Access* 2019, 7, 82721–82743. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
24. Jurcut, A.; Niculcea, T.; Ranaweera, P.; Le-Khac, N.-A. Security Considerations for Internet of Things: A Survey. *SN Comput. Sci.* 2020, 1, 1–19. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
25. Kouicem, D.E.; Bouabdallah, A.; Lakhlef, H. Internet of things security: A top-down survey. *Comput. Netw.* 2018, 141, 199–221. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]